

В.В. Петрушевская, М.Д. Агаркова // материалы Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 14-15 ноября 2020 года. – Санкт-Петербург: Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина, 2021. – С. 98-102.

8. Коротыч А.С. Финансирование мероприятий по предупреждению COVID-19 – важный аспект финансового менеджмента в условиях пандемии / А.С. Коротыч, Н.В. Гордеева // материалы V Республиканской научно-практической конференции, Донецк, 30 октября 2020 года / Отв. редактор А.В. Ярошенко. – Донецк: ДОННТУ, 2020. – С. 534-539.

9. Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mzdnr.ru/> (дата обращения: 09.03.2022)

УДК 378.046.4(477.61)

DOI

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

**ХАРИТОНОВА О.С.,
канд. экон. наук, доцент,
директор института дополнительного
профессионального образования и дистанционного
обучения,
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»,
г. Луганск, Луганская Народная Республика**

В статье рассмотрена динамика основных показателей, которые характеризуют систему дополнительного профессионального образования в условиях становления экономики Луганской Народной Республики. Такой анализ в динамике представлен демографическими показателями и рынком труда за период 2019-2021 гг. Результаты анализа позволяют выделить конкурентные преимущества образовательной организации с учетом действия внешних факторов (военно-политический конфликт, усиление международных экономических санкций против Российской Федерации).

***Ключевые слова:** рынок, дополнительное профессиональное образование, Луганская Народная Республика, демография, занятость населения*

ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF INDICATORS IN THE MARKET OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION

KHARITONOVA O.S.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Director of the Institute of Continuing Professional
Education and Distance Learning
SEI of the LPR «Lugansk State University named after
Vladimir Dal»,
Lugansk, Luhansk People's Republic

The article the dynamics of the main indicators that characterize the system of additional professional education in the conditions of the formation of the economy of the Luhansk People's Republic are considers. Such an analysis in dynamics is represented by demographic indicators, the labor market for the period 2019-2021. The results of the analysis make it possible to highlight the competitive advantages of an educational organization, taking into account the influence of external factors (military-political conflict, increased international economic sanctions against the Russian Federation).

Keywords: market, additional vocational education, Lugansk People's Republic, demography, employment.

Актуальность и постановка проблемы. Современный рынок в сфере образования характеризуется повышенной нестабильностью и нарастанием неопределенности маркетинговой среды, а также сокращением бюджетного финансирования образовательных организаций высшего образования, что требует поиска источников устойчивого стратегического развития. Этот поиск обуславливает необходимость сбора и анализа статистической и маркетинговой информации о структуре предложения образовательных услуг дополнительного профессионального образования (ДПО) на разных рынках, о потребительском спросе и факторах, определяющих его. После подписания Указа Президента Российской Федерации от 21.02.2022 № 72 «О признании Луганской Народной Республики» [9] значительно расширяется образовательное пространство для соответствующих организаций Луганской Народной Республики и, поэтому, важно вырабатывать принципы развития сферы дополнительного профессионального образования с учетом существующего потенциала.

Анализ последних исследований и публикаций. В рамках исследования системы дополнительного профессионального

образования следует выделить такие труды российских ученых, как Г.А. Романова [13], В.Н. Жуков, О.В. Романова, Т.А. Сварник [5], А.В. Кузьмин, Ю.Н. Трифонов [7], А.Ю. Баранов, Т.В. Малкова [1], и многих других, которые рассматривали ДПО в разрезе подготовки кадров для отдельных отраслей.

Автор ранее в своей статье также рассматривал вопросы развития ДПО как непрерывного образования для отдельных лиц [16], однако в условиях, которые сложились в начале 2022 года на международной арене, системе образования необходимо срочно перестраиваться с ориентиром на внутренний рынок труда. Для чего необходимо детальное понимание того, каким образом можно переориентировать деятельность и бизнес-процессы образовательной организации в рамках ДПО.

Цель исследования. Проанализировать динамику демографических показателей, рынок труда организаций высшего образования за период 2017-2021 гг. для определения принципов развития ДПО в контексте существующих производственных возможностей образовательных организаций высшего образования Луганской Народной Республики (ЛНР) с учетом действия внешних факторов.

Изложение основного материала исследования. Среди потребителей ДПО необходимо выделить три основные группы: индивидуальные; предприятия и организации; общество в целом. Поэтому рационально, в первую очередь, рассмотреть демографические показатели ЛНР по данным открытых статистических источников за период 2017-2021 гг. (таблица 1).

Таблица 1

Анализ демографических показателей в ЛНР
за 2017-2021 гг.

	Абс. 2021- 2017	Отн. 2021- 2017	Абс. 2021- 2018	Отн. 2021- 2018	Абс. 2021- 2019	Отн. 2021- 2019	Абс. 2021- 2020	Отн. 2021- 2020
Луганская Народная Республика	-57 612	0,96	-42 412	0,97	-16 612	0,989	-6 655	1
Городское население	-53 465	0,96	-39 165	0,97	-15 365	0,989	-6 201	1
Сельское население	-4 147	0,95	-454	0,99	-1 247	0,986	-454	0,99

Из официальных статистических данных прослеживается динамика уменьшения численности населения. Так, за последние 5 лет более 4 тысяч фермеров с семьями покинули сельскую местность. Ситуация с населением в городе не лучше, за 5 лет численность населения уменьшилась на 53,4 тысячи человек. Это связано и со смертностью, низким уровнем естественного прироста, и миграцией.

Далее, необходимо рассмотреть динамику процессов занятости населения ЛНР. На рынке труда все больше увеличивается среднесписочная численность сотрудников. Так, за последние 5 лет, в абсолютном показателе общая численность сотрудников выросла на 4% (8,3 тыс. чел.). Но, относительно прошлого года, среднесписочная численность уменьшилась на 9 тыс. чел. В актуальной для нас сфере образования прослеживается тенденция увеличения численности сотрудников за последние 5 лет на 994 чел. Это немного, но возрастающие показатели показывают привлекательность и развитие данной сферы (рис. 1).

Рис. 1. Динамика рынка труда ЛНР за 2017-2021 гг.

Из анализа рынка труда ЛНР следует, что рынок имеет переменный характер. Сравнивая показатели за последние пять лет можно сделать вывод, что прослеживается рост занятого населения по ЛНР и, в частности, в сфере образования. Значительное

положительное отклонение можно наблюдать в 2019 году – увеличение занятого населения на 15,4 тыс. человек, а в 2020 году на 9 тыс. Это свидетельствует о том, что в 2021 году показатели снижаются и необходимо предпринимать определенные меры.

Ситуация на 2021 год на рынке труда имеет следующий характер: «...На учете в ГП Республиканский центр занятости ЛНР состояло 12,0 тыс. граждан, ищущих работу, из которых 10,1 тыс. чел. или 84,1% охвачены активными программами занятости, в т.ч. трудоустроены на постоянные и временные рабочие места 9,8 тыс. ищущих работу граждан (81,2%).

Каждый третий, обратившийся в центр занятости ЛНР, относится к категории «молодежь в возрасте до 35 лет», уровень трудоустройства которых составил 50,1%.

Профессионально-квалификационный состав состоящих на учете граждан, ищущих работу, выглядит следующим образом:

- рабочие – 54,6%;
- без профессии – 26,5%;
- служащие – 18,9%.

В I полугодии 2021 года территориальные отделения центра занятости располагали информацией о наличии 13,8 тыс. вакантных рабочих мест на постоянной основе. По состоянию на июль 2021 на 1 свободное рабочее место претендовал в среднем по Республике 1 гражданин, ищущий работу...» [12].

С 2021 года безработные жители ЛНР нашли работу благодаря помощи Фонда социального страхования на случай безработицы. Так, следует отметить, «...что постоянную работу получили 10296 человек, стоящих на учете в соцстрахе. Работодателям, трудоустроившим 183 из них были предоставлены дотации. С начала года соцстрах обеспечил временную работу получили 15317 человек. Кроме того, 515 жителя ЛНР прошли профессиональное обучение в рамках Дополнительного профессионального образования...» [2, 12].

Ситуация в соседней Донецкой Народной Республике имеет иной характер. Согласно данным Минэкономразвития ДНР, за январь-март 2021 года, на постоянные рабочие места трудоустроено 3,6 тыс. человек, что меньше показателей ЛНР в 3 раза. На 10 вакансий претендовало 5 нетрудоустроенных граждан, состоящих на учете в центрах занятости. В то же время в ЛНР это соотношение 1:1.

В ДНР наибольшая потребность наблюдалась на квалифицированных рабочих с инструментом (31,4%), профессионалов (16,8%) и работников по обслуживанию, эксплуатации и контролю над работой техоборудования, сборке оборудования и машин (16,1%). В ЛНР наблюдается высокая потребность кадров профессиональной, научной и технической деятельности (0,87%), строительства (0,69%), а в связи со значительным уменьшением показателей численности работающих в металлургической сфере наблюдается востребованность квалифицированных сотрудников данной сферы [3, 8].

Наименьшая потребность в ЛНР и ДНР отмечена на квалифицированных работников сельского и лесного хозяйств, рыбозахвата и рыболовства (1,3%) и технических служащих (1,2%).

Среднесписочная численность штатных работников предприятий ДНР составила 339,9 тыс. человек, а ЛНР – 205 тыс. человек.

Из них в промышленности занято соответственно ДНР – 32,9%, ЛНР – 34%;

в образовании – 17,8% и 19%;

в учреждениях здравоохранения и предоставления социальной помощи – 15,5% и 14%;

в транспортной сфере и складского хозяйства занято 6,3% и 5,7%;

в системе государственного правления и обороны – 6,5% и 7,5% (рис. 2).

Занятость населения в отраслях экономики ДНР

Занятость населения в отраслях экономики ЛНР

Рис. 2. Сравнение показателей занятости ДНР и ЛНР

Таким образом, несмотря на значительное преувеличение показателей ДНР среднесписочной численности штатных работников предприятий (134,9 тыс. чел.) и разрыве ЛНР более чем в 3 раза трудоустройства на текущий год, показатели республик соответствуют друг другу. Незначительное отличие прослеживается во всех сферах приблизительно на 1%. В количественном соотношении это разница варьируется от 68,4 тыс. чел. до 1,2 тыс. чел.

В ЛНР и ДНР при регистрации в местных центрах занятости человеку присваивается статус лица, ищущего работу, а не безработного. Наблюдается безработица, отсутствие высококвалифицированного персонала, низкие заработные платы. Все это способствует низкому социальному уровню населения. Для решения данных проблем, считают Е.И Фоменко и Т.Р. Малашенкова, необходимо провести трансформацию экономики и разработать стратегию развития региона. Трансформация экономики должна заключаться в применении разработанной модели развития рынка, которая включает в себя 6 взаимозависимых элементов: субъект, объект рынка, цели, политика, взаимодействие с другими сферами, а также требования к работникам [15].

Учитывая сложность политической, экономической и демографической ситуации, проблемы формирования системы управления кадровой безопасностью органов государственной власти и местного самоуправления республик имеют особое значение [11, 14].

Опыт Луганской Народной Республики свидетельствует об использовании правового механизма в сфере распределения выпускников организаций СПО и ВПО. Совет Министров Луганской Народной Республики 7 августа 2019 г. принял постановление «Об утверждении Порядка распределения и трудоустройства выпускников образовательных организаций (учреждений) среднего профессионального и высшего образования, подготовка которых осуществлялась за счет средств Государственного бюджета Луганской Народной Республики» [10].

Постановление разработали в Министерстве образования и науки Луганской Народной Республики и утвердили Республиканскую трехстороннюю комиссию по социальным трудовым отношениям. Постановление устанавливает процедуры трудоустройства и распределения выпускников образовательных учреждений, взаимодействие при этом работодателей, образовательных учреждений и, непосредственно, выпускников. Также постановление определяет понятие «молодой специалист», определяет гарантии и обязательства для недавно окончивших учебу специалистов [4].

Дополнительное образование в наше время востребовано как никогда и это естественный процесс, он может поспособствовать потребностям рынка труда, подготовив (переподготовив) профессионалов для работы в скором времени. По данным статистики в России ежегодно около 1,5 млн человек проходят обучение по программам дополнительного профессионального образования.

«...Одной из особенностей экономической ситуации в России последних десятилетий является ее переход к новым знаниям. Применительно к системе ДПО такой переход, во-первых, изменил социальный заказ на подготовку специалистов, а, во-вторых, повлиял на организацию деятельности учреждений ДПО, их взаимодействие с предприятиями. Появилась и постоянно увеличивается потребность в специалистах в области реформирования производства, маркетинга, финансов, оценки

собственности, внешнеэкономической деятельности, управления персоналом, биржевого дела, безопасности бизнеса и др...» [8].

В рейтинге самых востребованных программ, по-прежнему, самые высокие позиции занимают: бухгалтерский учет, аудит и финансы, менеджмент, юриспруденция, психология, маркетинг, страхование, туризм, иностранные языки [6].

Дополнительное профессиональное образование помогает непрерывно получать знания заинтересованным лицам и повышает компетентность. В результате ДПО базируется на следующих условиях:

- работа строится так, чтобы удовлетворять потребности в услугах по представлению дополнительного образования для самого широкого круга людей;

- преемственность: те знания, которые человек получил на любом уровне своего образования, должны быть важны (или каким-либо образом зачтены) на следующем уровне образования;

- индивидуальный, личностный подход к процессу обучения каждого – он, собственно, должен присутствовать в любом образовательном процессе, даже, несмотря на то, что в основе работы в системе образования применяются групповые формы обучения. В ЛНР уже образовалось такое понятие, как «корпоративные программы». Компании заказывают их для себя. То есть, потребители образовательной услуги приходят не на разработанные, стандартные курсы, а на те, что подготовили и разработали для них индивидуально с учётом конкретного заказа и их нужд.

Выводы. Таким образом, дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, а также обеспечение соответствия его квалификации для осуществления профессиональной деятельности в условиях цифровизации экономики. При этом, исходя из динамики основных показателей становления ДПО в ЛНР реализация современных программ дополнительного образования должно строиться на основе следующих принципах:

- применение комплекса инновационных конвергентных образовательных решений;

- применение технологии интегрированных образовательных программ в целях увеличения эффективности и сокращения сроков

обучения, что позволит сократить затраты на обучение сотрудников;

– использование сетевых методов обучения;

– применение методов «e-learning» и «m-learning», что позволит значительно расширить набор дисциплин для самостоятельного изучения, в следствии чего станет возможным более интенсивное развитие и усиление компетенций и специальных навыков в дополнение к тем ключевым, которые выработаны в ходе основного образования и практического опыта сотрудника;

– выбор гибких шаблонов построения учебных программ, которые обеспечивают широкие возможности для их диверсификации;

– применение различных форм дополнительного образования и самообразования, а также использование средств поддержки контрольно-измерительных и аттестационных процессов обучения.

Список использованных источников

1. Баранов А.Ю. Дополнительное профессиональное образование как неотъемлемый компонент профессиональной деятельности научно-педагогических работников / А.Ю. Баранов, Т.В. Малкова // Вопросы педагогики. – 2019. – № 12-2. – С. 42-45.

2. В ЛНР смогли трудоустроиться более 2 500 безработных [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.mk-donbass.ru/social/2021/03/29/v-lnr-smogli-trudoustroitsya-bolee-2-500-bezrabortnykh.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop. - Дата обращения 07.02.2022

3. Винокурова Л.А. Новые формы функционирования и развития систем управления организациями в сфере образования /диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук, 2019. – 241 с.

4. Выпускников-бюджетников учебных заведений ЛНР будут распределять на работу [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://miaistok.su/vypusknikov-byudzhetnikov-uchrezhdenij-srednegoprofessionalnogo-obrazovaniya-i-vuzov-lnr-budut-raspredelyat-na-rabotu/>. – Дата обращения: 13.02.2022.

5. Жуков В.Н. Дополнительное профессиональное образование: основные тренды в эпоху цифровизации / В.Н. Жуков, О.В. Романова, Т.А. Сварник // Вестник Университета Правительства Москвы. – 2020. – № 4 (50). – С. 51-55.

6. Камнева В.В. Переподготовка кадров как способ увеличения конкурентоспособности предприятий в условиях цифровизации экономики / В.В. Камнева // Скиф. 2018. № 7 (23). – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/perepodgotovka-kadrov-kak-sposob-uvvelicheniya-konkurentosposobnosti-predpriyatiy-v-usloviyah-tsifrovizatsii-ekonomiki>. – Дата обращения: 13.02.2022.

7. Кузьмин А.В. Подготовка кадров и дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих / А.В. Кузьмин, Ю.Н. Трифонов // Ученые записки Тамбовского отделения РоСМУ. – 2019. – № 15. – С. 134-140.

8. Нет пределов совершенству или возможности дополнительного образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://edu.garant.ru/relevant/article/654206/>. – Дата обращения: 13.02.2022.

9. О признании Луганской Народной Республики: Указ Президента Российской Федерации от 21.02.2022 № 72 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220001>. – Дата обращения 10.03.2022.

10. Об утверждении Порядка распределения и трудоустройства выпускников образовательных организаций (учреждений) среднего профессионального и высшего образования, подготовка которых осуществлялась за счет средств Государственного бюджета Луганской Народной Республики [Электронный ресурс]: постановление Совета Министров Луганской Народной Республики от 07 августа 2018 г. № 479/18: по состоянию на 15 октября 2019 г. – Режим доступа: <https://minobr.su/docs/3596-postanovlenie-479-18-ot-07082018.htm>. – Дата обращения: 13.02.2022.

11. Попов Э. Республики Донбасса: трудная поступь государственного строительства (II) / Э. Попов // Ритмы Евразии. 2017. 14 мая. – Режим доступа: <https://www.ritmeurasia.org/news--2017-05-14--respubliki-donbassa-tr-uchnaj-a-postup-gosudarstvennogo-stroitelstva-ii-30114>. – Дата обращения 07.02.2022

12. Регистрируемый рынок труда Луганской Народной Республики в первом полугодии 2021 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rcz-lnr.ru/8505-registriruemyy-rynok-truda->

luganskoy-narodnoy-respubliki-v-i-polugodii-2021-goda.html. - Дата обращения 01.02.2022

13. Романова Г.А. Непрерывное профессиональное дополнительное образование педагогов в новых условиях / Г.А. Романова, И.В. Штанько // Проблемы современного педагогического образования. – 2020. – № 67-4. – С. 335-338.

14. Сальников В.И. Проблемы государственного развития и управления в непризнанных государствах постсоветского пространства (на примере ДНР и ЛНР) / В.И. Сальников, Ю.В. Небольсин // РСЭУ. – 2018. № 4 (43). – С. 13-26.

15. Фоменко Е.И. Проблемы регулирования рынка труда в Донецкой Народной Республике / Е.И. Фоменко, Т.Р. Малашенкова // Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». Сборник научных работ. Серия «Государственное управление». Вып. 8: Экономика и управление народным хозяйством. – Донецк: ДонАУиГС, 2017. – С. 171-177.

16. Харитоновна О.С. Дополнительное профессиональное образование как один из видов непрерывного образования / О.С. Харитоновна, О.А. Носко // Вестник Луганского национального университета имени Владимира Даля. – 2019. – № 12 (30). – С. 156-159.

УДК 338.28
DOI

СУЩНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАГДАСАРОВА Д.Г.,
младший научный сотрудник,
ГБУ «Институт экономических исследований»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Данная статья посвящена характеристике инновационной составляющей трудовой деятельности профессорско-преподавательского состава вузов. Обосновано, что инновационная деятельность является